

KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIK SOHASIDA AYOLLAR BANDLIGINI TA'MINLASHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Akbarova Barno Shuxratovna

TDIU dosenti, PhD

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11272085>

Annotatsiya. Ushbu maqolada mamlakat rivojlanishining hozirgi bosqichida jamiyatimizdagi ijtimoiy-iqtisodiy muammolardan biri bandlik, ishsizlikning o'sish tendensiyasi, aholining ijtimoiy himoyalanmagan qatlamlari, ayollarni bandlik sohasida ijtimoiy himoya qilish masalalari, ayollarni kichik biznes va xususiy tadbirkorlik sohasida ish bilan bandligi darajalarini statistik taxlili amalga oshirilgan.

Kalit so'zlar: kichik biznes, xususiy tadbirkorlik, ishsizlik, bandlik, iqtisodiy o'sish, tendensiya

ОСОБЕННОСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАНЯТОСТИ ЖЕНЩИН В СФЕРЕ МАЛОГО БИЗНЕСА И ЧАСТНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Аннотация: В данной статье проведен статистический анализ одной из социально-экономических проблем современного этапа развития нашего общества — занятости. Рассмотрены тенденции роста безработицы, проблемы социально незащищенных слоев населения, а также вопросы социальной защиты женщин в сфере занятости. Особое внимание уделено уровню занятости женщин в секторе малого бизнеса и частного предпринимательства.

Ключевые слова: малый бизнес, частное предпринимательство, безработица, занятость, экономический рост, тенденция.

FEATURES OF ENSURING THE EMPLOYMENT OF WOMEN IN THE FIELD OF SMALL BUSINESS AND PRIVATE ENTREPRENEURSHIP

Abstract: This article provides a statistical analysis of one of the socio-economic problems of the current stage of development of our society - employment. The trends in the growth of unemployment, the problems of socially vulnerable segments of the population, as well as issues of social protection of women in the field of employment are considered. Particular attention is paid to the level of women's employment in the small business and private entrepreneurship sector.

Key words: small business, private entrepreneurship, unemployment, employment, economic growth, trend.

KIRISH

Mavzuni dolzarbligi. Mamlakatimizda ayolga bo'lgan munosabat o'z tarixiy ildizlariga ega. Bu bejiz emas. Sababi ayol — oila va jamiyat ustuni, hayotimizning fayzi va ko'rki. Bugungi farovon hayotimiz ham, yorug' kelajagimiz ham ayollarga bog'liq. So'nggi yillarda yurtimizda xotin-qizlarning mamlakat iqtisodiy, ijtimoiy-siyosiy hayotida tutgan o'rni va salohiyatini yuksaltirish, ularning jamiyat ma'naviy va madaniy hayotidagi obro'-e'tibori va nufuzini oshirishga alohida e'tibor qaratilayotgani boisi ham shunda.

Ushbu sa'y-harakatlar natijasida oxirgi 5 yil ichida O'zbekistonda ishbilarmon ayollar safi ikki barobar kengayib, o'z biznesini yo'lga qo'ygan tadbirkor xotin-qizlar soni 205 mingdan oshdi.

Birgina 2023 yilda 279 mingdan ziyod tadbirkorlik loyihalariga 13 trillion so'mdan ortiq kredit, qariyb 57 ming nafar xotin-qizga salkam 300 milliard so'm subsidiya ajratildi.

Ikki yuz mingga yaqin ayollar kasb-hunar va tadbirkorlikka o'qitilgan bo'lsa, 400 mingdan ortiq opa-singillarimiz ish bilan ta'minlandi. Xotin-qizlarga ajratilgan 6 trillion so'mlik ipoteka kreditlari hisobidan 25 mingdan ziyod oilalar o'z uyiga ega bo'ldi. Bunday misollarni ko'plab keltirish mumkin.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev "Xotin-qizlarning mehnat huquqlari kafolatlarini yanada kuchaytirish va tadbirkorlik faoliyatini qo'llab-quvvatlashga oid chora-tadbirlar to'g'risida"gi qaror, "Ayollarning mehnat huquqlari kafolatlarini yanada kuchaytirish va tadbirkorlik faoliyatini qo'llab-quvvatlash chora-tadbirlari to'g'risida"gi farmonlarining qabul qilinganligi ushbu mavzuni dolzarbligini bildiradi.

Tadqiqot usullari. Ushbu maqolani yoritishda statistik kuzatish, jamlash, guruxlash, tanlanma kuzatish va taxlil qilish usullaridan keng foydalanilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Xotin-qizlarni ish bilan ta'minlash va ularning bandlik sohasida ijtimoiy himoyaga muhtoj ijtimoiy guruhga tasniflanishining sabablaridan biri ularning farzand ko'rish qobiliyati va bolalarga g'amxo'rlik qilish zarurati bilan bog'liq. Oilaning yaratilishi, bolalarning tug'ilishi ayolning ish faoliyatiga ta'sir qiladi. Mamlakatimizda ayollar mehnat faoliyati bilan faol shug'ullanishga moyil. Hozirgi vaqtda bunga sabab narxlarning oshishi, oziq-ovqat, uy-joy narxini oshirishi, ta'lim va tibbiy xizmatda pullik xizmatlarni joriy etilishidir.

Bugungi kunda mamlakatimizda kaysi jabhasiga qarameng hamma sohada ayollarimiz jonbozlik ko'rsatib faoliyat yuritmoqdalar. Masalan, 2022 yildagi jami band ayollar sonining iqtisodiy faoliyat turlari bo'yicha taqsimlanishini o'rganadigan bo'lsak, eng yuqori sohalardagi band ayollarning 26.6 % qismi qishloq xo'jaligi, o'rmonchilik va baliqchilik xo'jaligida, 13.6 % qismi sanoat sohasida, ta'lim sohasida 16.3 % qismi bandligi ko'rishimiz mumkin.

1 jadval

Jami band ayollar sonining iqtisodiy faoliyat turlari bo'yicha taqsimlanishi, jamiga nisbatan, %¹

Ko'rsatkichlar	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Jami	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Qishloq, o'rmon va baliq xo'jaligi	26,3	26,3	27,8	27,3	27,1	25,9	26,6
Sanoat	12,7	13	13,7	14,3	14,3	14,2	13,6
Qurilish	1,2	1,2	1,3	1,5	1,5	1,5	1,4
Savdo	12,3	12,4	12,8	13,2	12,7	13,5	12,9
Tashish va saqlash	0,8	0,8	1,0	0,8	0,8	0,8	0,8
Yashash va ovqatlanish bo'yicha xizmatlar	2,7	2,7	2,8	2,9	2,9	3,1	3,1

¹ O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi statistika agentligi ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tayyorlangan.

Axborot va aloqa	0,3	0,3	0,3	0,4	0,4	0,4	0,5
Moliyaviy va sug'urta faoliyati	0,4	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Ta'lim	13,8	13,5	13,6	15,3	15,8	16,1	16,3
Sog'liqni saqlash va ijtimoiy xizmatlar ko'rsatish	7,6	7,5	8,7	8,4	9,3	9,0	9,1
San'at, ko'ngil ochish va dam olish	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	0,6
Boshqa faoliyat turlari	21,4	21,4	17,0	14,9	14,2	14,4	14,6

Aholining bandligini ta'minlashga ko'maklashishga qaratilgan hududiy va shahar dasturlarini ishlab chiqishda hisobga olingan holda, bandlik sohasida ayollarni ijtimoiy himoya qilish muammolari qonunchilik darajasida hal etilishi kerak. Ayollarni ish bilan ta'minlash muammolari demografik muammolarni hal qilish, yosh avlodni tarbiyalash, mehnat faoliyati sohasidagi gender tengligini ta'minlash bilan bog'liq.

Reproduktiv yoshdagi ayollar kamroq ish bilan ta'minlangan, bu yosh toifasidagi ayollarning ish bilan ta'minlanmasligiga bolalarning tug'ilishi va tarbiyasi sabab bo'ladi. Keksa ayollarning ishsizligining sababi erta pensiyaga chiqish, kasbiy kasalliklar, pensiyaga chiqish yoshiga qadar ularning mehnat bozoridagi raqobatbardoshligiga ta'sir ko'rsatmoqda. Tahlillar shuni ko'rsatadiki, ishlayotgan ayollarning bilim darajasi erkaklarnikiga nisbatan yuqori. Bundan tashqari, ayollar bandligi sohasi tobora ko'proq ikkinchi darajali, yordamchi mehnat turlariga aylanib bormoqda. Ta'kidlash joizki, xotin-qizlar o'rtasidagi ishsizlik darajasining yuqori bo'lishiga ularning mehnat faoliyatiga yuqori darajada jalb etilgani ta'sir ko'rsatmoqda.

O'z-o'zini ish bilan ta'minlashga ko'maklashish munitsipal bandlik dasturlarining yo'nalishlaridan biridir. Bandlik xizmati organlari o'z biznesini tashkil etish istagida bo'lgan fuqarolarni keyinchalik qo'llab-quvvatlagan holda kasbga o'qitish bo'yicha ishlarni tashkil etishlari shart. Lekin o'zini-o'zi bandligini ta'minlash, ish o'rinlari yaratish uchun kichik biznesni qo'llab-quvvatlash infratuzilmasini yaratish zarur. Kichik va o'rta korxonalarni rivojlantirish istiqbollari ularning texnik jihozlanishi, ilg'or texnologiyalarni qo'llash imkoniyatlari bilan belgilanadi.

Ta'kidlash joizki, ayollarning o'z-o'zini bandligini rivojlantirish quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- kasanachilikni, tadbirkorlik faoliyatini tartibga solishga qaratilgan normativ-huquqiy hujjatlarni takomillashtirish;
- soliqlar, binolar ijarasi, xom ashyo va sotish bo'yicha iqtisodiy masalalarni hal qilish;
- o'z-o'zini ish bilan ta'minlash shakllari va yo'nalishlarini tanlash va belgilash, zarur bilimlarni olishga qaratilgan tashkiliy tadbirlarni ishlab chiqish;
- mehnatga qadriyat munosabatini o'zgartirish, o'z imkoniyatlari va qobiliyatlarini baholash.

Aniqlangan muammolarni hal qilish uchun jamoat va davlat tuzilmalarining sa'y harakatlarini birlashtirish, xotin-qizlarning o'zini-o'zi ish bilan ta'minlash muammolarini ilmiy amaliy rivojlantirish, me'yoriy hujjatlarni ishlab chiqishga ko'maklashish zarur. Ishsiz ayollar orasida

oliy kasbiy ma'lumotga ega bo'lgan ayollar katta qismini tashkil etadi. Mana shu toifadagi ishsiz ayollar, ularning ma'lumot darajasi, ish tajribasi, kasbiy qayta tayyorlash va malakasini oshirish qobiliyatini hisobga olgan holda tadbirkorlik faoliyatiga jalb etilishi lozim.

Masalan, G'arbiy Yevropa va Yaponiyada ish bilan band ayollarning yarmiga yaqini biznesda ishlaydi. Kichik biznes ayollar tadbirkorligining namoyon bo'lishi uchun majoziy sinov maydonchasidir. Ayni paytda xotin-qizlarning salmoqli qismi ta'lim, sog'liqni saqlash, maishiy xizmat ko'rsatish, ishlab chiqarish, matbaa, turizm kabi sohalarga e'tibor qaratmoqda.

O'zbekiston Respublikasida davlat soliq xizmati organlarida ro'yxatdan o'tib, faoliyat ko'rsatayotgan yakka tartibdagi tadbirkor ayollar soni to'g'risidagi statistik ma'lumotlarga asoslanilgan bo'lsak, shu sohada faoliyat yuritayotganlarining eng yuqori qo'rsatkichlari aynan savdo va yengil sanoat sohasidagi trikotaj mahsulotlarini ishlab chiqarish bilan band ekanliklarini ko'rishimiz mumkin. Quyida keltiratgan jadvalimizda xam aynan turli sohalarda band bulgan ayollarimizni statistik ma'lumotlari keltirilgan.

2-jadval.

Faoliyat ko'rsatayotgan yakka tartibdagi tadbirkor ayollar soni, faoliyat turlari bo'yicha,²

kishi

Ko'rsatkichlar	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jami	69756	75295	81703	85634	99307	102802
<i>shu jumladan, faoliyat turlari buyicha:</i>						
chakana savdo faoliyati yurituvchilar	31 510	34 308	35 877	39 556	44 710	46 297
qonun xujjatlarida belgilangan ro'yxat bo'yicha hunarmandchilik faoliyati	15 845	18 207	20 632	8 060	11 654	10 050
xalq iste'mol mollari ishlab chiqaruvchilar	11 691	9 759	11 059	-	-	-
maishiy xizmat sohasida faoliyat yurituvchilar	3 235	3 717	4 212	6 736	7 754	7 335
boshqa faoliyat turlari bilan shug'ullanuvchilar	7 475	9 304	9 923	31 282	35 189	39 120
<i>shundan:</i>						
aholi uchun turar va noturar joylarni ta'mirlash bo'yicha xizmatlar	35	22	25	12	14	70
transport sohasida faoliyat yurituvchilar	296	262	297	110	-	-

² O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi statistika agentligi ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tayyorlangan.

Yuqoridagi jadvaldan ko'rinib turibiki, 2018-2023 yillar davomida ish bilan band bo'lgan ayollar tarkibi yildan yilga oshib bormoqda. Besh yil davomida ro'yxatdan o'tib o'z ish faoliyatini olib borayotgan ayollarimizning jami soni 33046 kishiga ortganligini, sohalar doirasida taqsimotni ko'radigan bo'lsak, chakana savdo faoliyati yurituvchilar soni 46.9 foizga, maishiy xizmat sohasida faoliyat yurituvchilar 127 foizga oshganligini ko'rsak, qonun xujjatlarida belgilangan ro'yxat bo'yicha hunarmandchilik faoliyatida esa 57,7 foizga kamayganligini ko'rishimiz mumkin.

XULOSA

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, bugungi kunda ishsiz xotin-qizlarni tadbirkorlik sohasida talab katta bo'lgan auditor, riyeltor, marketing bo'yicha mutaxassis va hokazo kasblarga o'qitish va qayta tayyorlash vazifasi qo'yildi. Tadbirkor ayollar, qoida tariqasida, mehnat faoliyatini ijtimoiy ish va xayriya bilan uyg'unlashtirishi muhim. Ayollarni kichik biznesga jalb qilish shahar darajasida bandlik muammolarini hal qilishga yordam beradi. Hududlarda xotin-qizlarning kadrlar salohiyatini saqlash, kadrlar tayyorlash va qayta tayyorlash, ijodiy qobiliyatlaridan oqilona foydalanish, yangi iqtisodiy tizimga integrasiyalashuvini ta'minlash mexanizmini yaratadi. Hududiy darajada amalga oshirilayotgan ushbu chora-tadbirlar xotin-qizlarning mehnat bozorida bandligini ta'minlash, ularning raqobatbardoshligini, kasbiy va ijtimoiy jihatdan harakatchanligini oshirish, bandlik sohasida ijtimoiy himoyasini ta'minlashga xizmat qiladi.

Адабиётлар руйхати:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023 yil 11 sentyabrdagi "O'zbekiston-2030" strategiyasi to'g'risidagi PF-158-sonli farmoni. //Lex.uz
2. Empiric Analyzing For Net Revenues From Sales of Products By Small Business B Akbarova - Asian Journal of Technology & Management Research, 2023
3. Role of Business in The Economy of Country: A Case of Uzbekistan B Akbarova, KMJ Qizi - Asian Journal of Technology & Management Research, 2023
4. Shukhratovna A. S. ORGANIZATION OF THE PROCESS OF INDEPENDENT WORK OF STUDENTS IN THE CREDIT-MODULAR SYSTEM OF EDUCATION. – 2023.
5. www.stat.uz